

Producción Textil Solidaria en Puerto Rico: Análisis Comparado de Tres Proyectos Comunitarios y Cooperativos en un Sector en Transformación

Kenya F. Bayron-Guenard, Johnnyel Hernández-Crespo, Amanda López -García, y German A. Rodríguez-Franceschini¹

Nota Investigativa

Resumen

Esta nota de investigación presenta un análisis cualitativo comparado de tres iniciativas del sector textil vinculadas a la economía social y solidaria en Puerto Rico: *Tertulias con Julia*, *Creación de la Montaña* y la *Cooperativa Industrial de Comerío*. A partir de información autorreportada recopilada mediante el *Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria de Puerto Rico*, desarrollado como parte del curso *ECON 3036: Economía Social y Solidaria* en la Universidad de Puerto Rico–Recinto Universitario de Mayagüez, el estudio examina diferencias y similitudes en sus orígenes, estructuras organizativas, prácticas democráticas, actividades económicas y vínculos comunitarios. El análisis evidencia la diversidad de formas institucionales que coexisten dentro del sector solidario, desde proyectos de autogestión individual hasta cooperativas industriales altamente institucionalizadas, así como retos comunes relacionados con escala, competencia de mercado y sostenibilidad a largo plazo. Sin pretender generalización estadística, el trabajo documenta la heterogeneidad sectorial y aporta evidencia exploratoria sobre el papel de estas iniciativas en el desarrollo económico local.

Clasificación JEL: P13, R11, B50

Palabras Clave: Economía social y solidaria, Cooperativismo, Producción textil, Puerto Rico

¹ Estudiantes Subgraduados, Universidad de Puerto Rico-Recinto Universitario de Mayagüez.

1. Introducción

El sector de producción de textiles dentro de la economía social y solidaria (ESS) en Puerto Rico reúne proyectos que combinan autogestión, creatividad y respuesta a necesidades comunitarias. Según el Grupo de Trabajo Interagencial de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria, la ESS: abarca las organizaciones y empresas que 1) tienen objetivos económicos y sociales (y a menudo medioambientales) explícitos; 2) mantienen diversos grados y formas de relaciones cooperativas, asociativas y solidarias entre trabajadores, productores y consumidores; 3) practican la democracia en el lugar de trabajo y la autogestión (UNTFSSSE, 2023).

Este informe examina tres organizaciones: Tertulias con Julia (San Juan), Cooperativa Industrial de la Montaña / Creación de la Montaña (Utuado) y Cooperativa Industrial de Comerío (Comerío). Aunque comparten el trabajo textil, cada una opera desde diferentes escalas y modelos organizativos, lo que permite observar la diversidad del sector solidario en la isla. Este trabajo se basa en un análisis cualitativo comparado de estudios de caso, utilizando como fuente principal la información recopilada a través del *Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico* (AVESS-PR, 2025), una iniciativa desarrollada en el curso *Economía Social y Solidaria (ECON 3036)* del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico–Recinto Universitario de Mayagüez. Los datos analizados fueron provistos directamente por las propias organizaciones participantes y abarcan dimensiones relacionadas con su origen, estructura organizativa, prácticas democráticas, actividades económicas, vínculos comunitarios y principios solidarios. A partir de esta información autorreportada, se elaboraron notas analíticas que permiten describir y comparar experiencias concretas dentro de un mismo sector, identificando similitudes, diferencias y patrones relevantes sin pretender generalización estadística. El enfoque adoptado es descriptivo-analítico y busca documentar la diversidad organizativa y estratégica de iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria en Puerto Rico, reconociendo explícitamente el carácter exploratorio y piloto del Archivo Vivo.

2. Origen y naturaleza de las organizaciones

El origen de estas organizaciones refleja tres respuestas distintas a contextos sociales, económicos y ambientales.

Tertulias con Julia nace en 2020, durante la pandemia, como una iniciativa individual orientada al reúso de textiles para la fabricación de mascarillas y productos artesanales. El proyecto surge a partir de la recepción de telas en desuso que habrían sido descartadas, transformándose en una iniciativa que combina creatividad, sostenibilidad y microemprendimiento social. Aunque no adopta una estructura cooperativa, su naturaleza no le resta afinidad con principios solidarios, particularmente en el ámbito ambiental.

Creación de la Montaña, ubicada en Utuado, se fundó en 2002 tras el cierre de la fábrica donde trabajaban sus futuras socias. Su origen responde a la necesidad de preservar el empleo local y mantener activa la tradición manufacturera de la zona central del país. La organización se estructura como una cooperativa de trabajo asociado, en la cual las personas trabajadoras son también dueñas de la operación productiva.

Por su parte, la Cooperativa Industrial de Comerío fue fundada en 1992 como una respuesta comunitaria al cierre masivo de fábricas que dejó sin empleo a gran parte de la población del municipio. Los socios de la Cooperativa La Comerieña realizaron aportaciones para crear una industria capaz de

generar empleo y revitalizar la economía local. Con el tiempo, la entidad operó como una de las cooperativas industriales más grandes del país, aunque al momento de redacción se prepara para cerrar operaciones en 2025.

En conjunto, las tres iniciativas surgen en momentos de necesidad, ya sea ante crisis económicas, ambientales o de salud. Dos de las organizaciones optaron por el modelo cooperativo, mientras que Tertulias con Julia opera como un proyecto individual. Las cooperativas presentan un enfoque marcado en la generación de empleo y el desarrollo comunitario, mientras que Tertulias con Julia enfatiza la sostenibilidad ambiental a través del reciclaje textil. En su conjunto, estos orígenes reflejan cómo el sector textil solidario combina autogestión, respuesta a crisis y compromiso con el bienestar local.

3. Estructura organizativa y prácticas democráticas

Al analizar las tres organizaciones Tertulias con Julia, Creación de la Montaña y la Cooperativa Industrial de Comercio, se pueden observar modelos organizativos distintos que reflejan diferentes formas de participación, toma de decisiones y distribución del poder dentro del sector de la economía solidaria.

En el caso de Tertulias con Julia, la estructura responde a un modelo de autogestión individual. La creadora del proyecto asume múltiples roles, incluyendo diseño, costura, ventas, manejo de redes, creación de contenido y educación, por lo que las decisiones se concentran en una sola persona. Aunque no existen mecanismos formales de participación, el proyecto se mantiene en diálogo constante con la comunidad a través de redes sociales, talleres de reuso creativo y la interacción directa con su clientela. Este tipo de participación es principalmente informal y comunitaria, ya que la rendición de cuentas se expresa mediante la coherencia entre su misión ambiental y el servicio que ofrece.

Por otro lado, Creación de la Montaña opera como una cooperativa de trabajo asociado. En este modelo, las personas socias son también trabajadoras, por lo que comparten la propiedad y la responsabilidad sobre la empresa. Aunque la información disponible no detalla órganos específicos como juntas o comités, el hecho de organizarse como cooperativa implica que las decisiones importantes se toman en asambleas bajo el principio de “una persona, un voto”. La participación en este caso es más estructurada que en un emprendimiento individual, y existe mayor formalidad en la distribución del poder entre los socios trabajadores.

La Cooperativa Industrial de Comercio se distingue por contar con una estructura organizativa más formal y consolidada que las otras experiencias analizadas. La existencia de una Junta de Directores, un Comité de Supervisores y un Comité Educativo permite establecer procesos claros de supervisión, capacitación y toma de decisiones. Además, la participación constante de sus socios en seminarios y talleres mensuales fortalece los valores cooperativos y la transparencia interna. Durante la pandemia, la cooperativa evidenció su capacidad de coordinación colectiva al organizar la producción de mascarillas, lo que refleja un funcionamiento democrático activo y eficaz.

Al observar de manera comparativa las tres experiencias, se identifica un espectro de modelos organizativos dentro de la economía solidaria. Este va desde la autogestión individual presente en Tertulias con Julia, pasando por una democracia cooperativa más básica en Creación de la Montaña, hasta un modelo altamente institucionalizado en la Cooperativa Industrial de Comercio. Este contraste permite apreciar la diversidad de formas en que estas iniciativas organizan la participación y distribuyen el poder entre sus integrantes, de acuerdo con sus contextos y niveles de desarrollo.

4. Actividades económicas y vínculos solidarios

Las tres organizaciones también muestran distintos tipos de actividades económicas y relaciones con sus comunidades y sectores productivos, lo que permite observar cómo se articulan dentro de la economía solidaria puertorriqueña.

Tertulias con Julia se dedica principalmente al reúso creativo de textiles, transformando telas descartadas en mascarillas y productos artesanales. Sus actividades abarcan los sectores de manufactura, reciclaje, arte y servicios educativos. El proyecto adquiere su materia prima a través de donaciones o compras mínimas de textiles en desuso, lo que establece un vínculo directo con la reducción de desperdicios. Sus ventas se concentran en el comercio al detal, ferias y plataformas digitales. Aunque no mantiene una cooperación formal con otras entidades solidarias, sí fortalece una lógica solidaria ambiental mediante talleres, educación y prácticas de sostenibilidad.

En Creación de la Montaña, la actividad principal es la manufactura, dirigida a clientes que incluyen escuelas, agencias privadas, el gobierno y el público general. La cooperativa compra insumos a proveedores industriales y utiliza servicios relacionados con finanzas y seguros, mientras que sus ventas ocurren tanto al detal como al por mayor. Su vínculo solidario más importante es la generación de empleo local tras el cierre de la fábrica de la que provenían sus fundadoras. Aunque no se mencionan intercambios con otras cooperativas, su impacto se reconoce en el sostenimiento de la economía local de Utuado.

Por su parte, la Cooperativa Industrial de Comerío tiene un alcance económico más amplio y especializado, centrado en la industria de la aguja y la producción de artículos médicos bajo contrato con Becton Dickinson. La entidad compra materiales e insumos industriales y vende principalmente a la industria de la salud y al comercio al por mayor. Además, mantiene una estructura interna de distribución de excedentes y reinversión en nuevos proyectos, así como múltiples iniciativas sociales, incluyendo apoyo a entidades comunitarias, programas para jóvenes y mantenimiento de espacios locales. Aunque no se presentan ejemplos explícitos de cooperación con otras cooperativas, la entidad opera con una lógica solidaria amplia que combina objetivos económicos, sociales y comunitarios.

En conjunto, las actividades de estas organizaciones evidencian la diversidad del sector solidario dentro del ámbito textil y manufacturero. Desde el reciclaje creativo hasta la producción industrial, todas aportan de distintas maneras al desarrollo sostenible, al empleo local y al fortalecimiento de sus comunidades. Esta variedad demuestra que la economía solidaria no solo constituye un modelo alternativo, sino también una estrategia viable para responder a crisis económicas, ambientales y sociales desde la autogestión y la solidaridad.

5. Lecciones e Implicaciones

Al comparar Tertulias con Julia (2020), Creación de la Montaña (2002) y la Cooperativa Industrial de Comerío (1992), se pueden identificar limitaciones y fortalezas dentro del sector textil en Puerto Rico. Las tres organizaciones surgen en momentos de baja empleabilidad, ya sea como resultado del cierre de fábricas en Utuado y Comerío o a raíz de la pandemia de COVID-19, contextos que impulsaron la creación de estas iniciativas comunitarias y cooperativas dentro de la economía puertorriqueña.

Se observa que las tres organizaciones comparten valores de solidaridad y compromiso con sus comunidades. Tertulias con Julia opera de manera más comunitaria e informal, mientras que Creación de la Montaña funciona bajo un modelo cooperativo tradicional en el que las decisiones se toman de forma colectiva. Por su parte, la Cooperativa Industrial de Comerío presenta un modelo organizativo más complejo, con comités de supervisión, juntas y programas de formación cooperativista. Esto demuestra

que el sector puede operar bajo distintas estructuras organizativas y formas de gobernanza, integrando diversos tipos de organizaciones sin perder el principio de cooperativismo y beneficio comunitario.

Asimismo, se evidencia que el sector enfrenta desafíos persistentes. El cierre de la Cooperativa Industrial de Comerío, a pesar de haber operado durante varias décadas, refleja las dificultades para competir con los bajos costos de la industria internacional. En contraste, Tertulias con Julia se mantiene estable al adaptarse a una escala comunitaria más pequeña, aunque carece de la capacidad para generar empleos masivos. Estas experiencias ponen de relieve la necesidad de mayor acceso a financiamiento, políticas públicas de apoyo y respaldo gubernamental para que estas iniciativas puedan consolidarse y lograr un mayor impacto económico y comunitario.

6. Conclusión

La comparación de Tertulias con Julia, Creación de la Montaña y la Cooperativa Industrial de Comerío revela que el sector textil solidario en Puerto Rico es diverso, resiliente y profundamente marcado por contextos de crisis que impulsan la autogestión y la organización comunitaria. Aunque presentan diferencias en escala, estructura y capacidad operativa, las tres iniciativas comparten un compromiso con el bienestar local, la creatividad y la búsqueda de alternativas económicas sostenibles.

Los orígenes de estas organizaciones muestran cómo la producción textil ha funcionado como una herramienta para sostener empleos, responder a emergencias e impulsar prácticas ambientales responsables. Según indican las propias organizaciones en el formulario del Archivo Vivo, tanto Creación de la Montaña como la Cooperativa Industrial de Comerío surgieron como respuesta al cierre de fábricas y a la pérdida masiva de empleos, mientras que Tertulias con Julia nació durante la pandemia como una forma de reutilizar recursos descartados y atender una necesidad inmediata. Esta variedad de motivaciones demuestra que la economía solidaria puede adaptarse a distintos contextos sociales y económicos.

En términos organizativos, el sector presenta un espectro amplio que va desde la autogestión individual de Tertulias con Julia, pasando por modelos cooperativos básicos como Creación de la Montaña, hasta estructuras institucionalizadas como la Cooperativa Industrial de Comerío, que incluye junta, comités y programas educativos. Según lo reportado por la Cooperativa Industrial de Comerío en el formulario del Archivo Vivo, esta estructura permitió procesos democráticos sostenidos y una mayor capacidad de acción colectiva, particularmente evidentes durante la pandemia de COVID-19.

Desde el punto de vista económico, las actividades analizadas también reflejan la amplitud del sector, abarcando desde el reúso creativo hasta la manufactura textil para mercados locales y la producción especializada para la industria médica. Estas diferencias confirman que el sector textil solidario no es homogéneo, sino un espacio en el que conviven proyectos pequeños, cooperativas medianas y experiencias industriales con capacidad de exportación. Las organizaciones señalaron, particularmente la Cooperativa Industrial de Comerío, los retos asociados a competir en mercados globales de bajos costos, así como la necesidad de mayor apoyo estructural.

Este análisis sugiere que el sector textil solidario en Puerto Rico posee un alto potencial para fortalecer economías locales, promover empleos dignos y generar impactos sociales y ambientales positivos. No obstante, su sostenibilidad depende de factores clave como el acceso a financiamiento, la implementación de políticas públicas de apoyo, el fortalecimiento de redes cooperativas y el desarrollo de estrategias que permitan competir en un mercado global desafiante. La experiencia de estas tres entidades

demuestra que la economía solidaria constituye una vía relevante para revitalizar comunidades, rescatar saberes textiles y fomentar alternativas económicas más justas y resilientes.

Referencias

Archivo Vivo de la Economía Social y Solidaria en Puerto Rico. (2025). Archivo Vivo de la Economía

Social y Solidaria en Puerto Rico. URL: https://archivovivoesspr.miraheze.org/wiki/Main_Page

United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy. (2023). ¿Qué es la Economía

Social y Solidaria? URL: <https://unsse.org/sse-and-the-sdgs/?lang=es>